

Associations between body mass index and sex in the motor competence of Secondary Education Students

Asociaciones entre el índice de masa corporal y el sexo en la competencia motriz de estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria

Carballo-Afonso, R ¹

Resumen

Introducción: Durante la adolescencia, la falta de competencia motriz (CM) y habilidades motrices básicas (HMB) se asocia con mayor grasa corporal, sobrepeso y baja condición física, lo que resalta la importancia de estrategias preventivas en las escuelas para combatir el sobrepeso y la obesidad, factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares. **Objetivos:** conocer el nivel de competencia motriz del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y su relación con las variables del índice de masa corporal (IMC) y el sexo. **Métodos:** un total de 41 estudiantes fueron evaluados a través del test CAMSA (*Canadian Agility and Movement Skill Assessment*). Mediante un cuestionario personal, se conocieron las variables sexo, altura y peso de cada estudiante. **Resultados y discusión:** Los resultados obtenidos manifiestan que un menor nivel de competencia motriz se relaciona con un mayor IMC y viceversa, además, no existe una relación significativa ($p=0.078$) entre el rendimiento en el test CAMSA y el sexo del alumnado. **Conclusiones:** el sexo de la muestra estudiada del alumnado de Educación Secundaria no predice el nivel de CM, mientras que los resultados del IMC sí fueron un indicador del rendimiento en la prueba de agilidad.

Palabras clave: Actividad física; Educación Secundaria obligatoria; Educación Física; índice de masa corporal; Agilidad.

Abstract

Introduction: During adolescence, the lack of motor competence (CM) and basic motor skills (HMB) is associated with greater body fat, overweight and low physical condition, which highlights the importance of preventive strategies in schools to combat overweight and Obesity, risk factors for cardiovascular diseases. **Aim:** know the level of motor competence of Compulsory Secondary Education students and its relationship with the variables of body mass index (BMI) and sex.

Methods: a total of 41 students were evaluated through the CAMSA test (*Canadian Agility and Movement Skill Assessment*). Through a personal questionnaire, the variables sex, height and weight of each student were known. **Results & discussion:** The results obtained show that a lower level of motor competence is related to a higher BMI and vice versa. Furthermore, there is no significant relationship ($p=0.078$) between performance on the CAMSA test and the sex of the students. **Conclusions:** the sex of the studied sample of Secondary Education students does not predict the level of CM, while the BMI results were an indicator of performance in the agility test.

Keywords: Physical activity; Compulsory secondary education; Physical education; Body mass index; Agility.

Tip: Original - **Section:** Physical activity and health

Author's number for correspondence: 1 - Sent: 25/09/2024; Accepted: 12/11/2024

¹ *Department of Didácticas Especiais, Facultade de Educación e do Deporte de Pontevedra, University of Vigo – Spain – Carballo Afonso, Rocío, rociocarballo@uvigo.gal, ORCID <https://orcid.org/0000-0002-0882-2899>*

ESHPA
Education, Sport, Health and Physical Activity

Associações entre o índice de massa corporal e o sexo na competência motora dos alunos do Ensino Secundário Obrigatório

Resumo

Introdução: Durante a adolescência, a falta de competência motora (CM) e de habilidades motoras básicas (HMB) está associada à maior gordura corporal, excesso de peso e baixa condição física, o que evidencia a importância de estratégias preventivas nas escolas para combater o sobrepeso e a obesidade, fatores de risco para doenças cardiovasculares. **Objetivos:** conhecer o nível de competência motora dos alunos do Ensino Secundário Obrigatório e a sua relação com as variáveis do índice de massa corporal (IMC) e sexo. **Métodos:** foram avaliados 41 estudantes por meio do teste CAMSA (Canadian Agility and Movement Skill Assessment). Através de um questionário pessoal foram conhecidas as variáveis sexo, altura e peso de cada aluno. **Resultados e discussão:** Os resultados obtidos mostram que um menor nível de competência motora está relacionado a um maior IMC e vice-versa. Além disso, não há relação significativa ($p=0.078$) entre o desempenho no teste CAMSA e o sexo dos alunos. **Conclusões:** o sexo da amostra estudada de estudantes do Ensino Médio não prediz o nível de MC, enquanto os resultados do IMC foram um indicador de desempenho no teste de agilidade.

Palavras-chave: Atividade física; Ensino secundário obrigatório; Educação física; índice de massa corporal; Agilidade.

Reference:

Carballo-Afonso, R. (2025). Associations between body mass index and sex in the motor competence of Secondary Education Students *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 9(3), 204-217. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15603725>

I. Introduction / Introducción

La competencia motriz (CM) representa la adquisición de habilidades motoras estables, manifestadas a través de un aprendizaje tanto interno como externo en un nivel de desarrollo evolutivo específico. Esta habilidad se demuestra al seleccionar y combinar destrezas para resolver situaciones problemáticas motoras de manera transferible (Aguilar y Bermúdez, 2022). Es un término complejo que ha sido abordado bajo diversas terminologías en la literatura, como habilidades motrices básicas (HMB), rendimiento motor (RM), y coordinación motora (CM) (Bardid et al., 2019).

Es relevante resaltar la importancia de las HMB, definidas como esquemas y combinaciones de movimientos de distintas partes del cuerpo en función de una acción específica, las cuales facilitan el desarrollo de la CM como parte integral de la formación humana, promoviendo la alfabetización motriz (Cuervo Zapata et al., 2021; Pérez Hernández et al., 2022). Estas habilidades son fundamentales para que los niños y niñas puedan asimilar los principios básicos del movimiento, incluyendo la manipulación, estabilización y locomoción, que luego se convierten en habilidades motoras más complejas y específicas.

En la actualidad, uno de los desafíos principales relacionados con la CM es la falta de AF en la mayoría de los niños, niñas y adolescentes en todo el mundo. La evidencia científica indica que muchos no cumplen con la recomendación de al menos una hora diaria de actividad física, especialmente a partir de los 12 años (Hulteen et al., 2018; Huotari et al., 2018; Collins et al., 2019; Rainer & Jarvis, 2020). Esta situación es preocupante, dado que la AF está estrechamente ligada a resultados positivos para la salud, como una reducción del comportamiento sedentario, menor riesgo cardiometabólico y un mejor estado físico, que se reflejan en aspectos como flexibilidad, autoestima, desarrollo cognitivo y logros académicos (Bardid et al., 2019; Lopes et al., 2019; Gutiérrez et al., 2020).

La inactividad física es un factor de riesgo significativo para enfermedades no transmisibles, según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2019), con porcentajes alarmantes especialmente en el grupo de edad de 11 a 17 años. Esto es preocupante, ya que estos jóvenes están en riesgo de desarrollar enfermedades crónicas a lo largo de su vida, y la AF en la infancia está relacionada con una menor probabilidad de ser sedentario en la adultez (Olivo, 2012; García-Matamoros, 2019).

En la etapa adolescente, la falta de CM y HMB se asocia con un aumento del porcentaje de grasa corporal, un mayor riesgo de sobrepeso, un estado físico reducido y una menor participación en actividades físicas (Hands et al., 2016; Hands et al., 2019; Greier & Drenowatz, 2018). Esta etapa es crucial, ya que muchas enfermedades comienzan durante la adolescencia (Werneck, Fernandes & Silva, 2020), por lo que es fundamental implementar estrategias preventivas en el ámbito escolar para abordar el sobrepeso y la obesidad, factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares (OMS, 2020).

Los estudios han demostrado que varias enfermedades comienzan durante la adolescencia, lo que subraya la importancia de implementar estrategias preventivas en salud, especialmente en entornos escolares. El sobrepeso y la obesidad son consecuencias de la inactividad física y están asociados con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. De hecho, se estima que aproximadamente el 5% de la mortalidad mundial se atribuye a estas condiciones, según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2023).

Es preocupante observar que la mayoría de los niños y adolescentes en todo el mundo no cumplen con la recomendación de al menos una hora diaria de actividad física. Esta tendencia es aún más pronunciada a partir de los 12 años, cuando tanto la frecuencia como la participación en actividad física disminuyen significativamente, según investigaciones como las de Hulteen et al. (2018), Huotari et al. (2018), Collins et al. (2019), y Rainer & Jarvis (2020).

Este panorama resalta la necesidad urgente de implementar medidas para promover un estilo de vida activo entre los jóvenes, con un enfoque especial en la adolescencia. Las intervenciones en entornos escolares pueden ser especialmente efectivas para fomentar la actividad física regular y mejorar la salud general de los adolescentes.

La baja adquisición temprana de habilidades motrices puede ser una explicación para la falta de AF en la adolescencia, entre otros factores (Collins et al., 2019). Por lo tanto, es crucial evaluar la CM de los adolescentes utilizando herramientas como el test Canadian Agility Movement Skill Assessment (CAMSA), diseñado por el programa Healthy Active Living and Obesity research group (HALO).

Dada la importancia de las HMB como base para un estilo de vida activo y saludable, esta investigación se centra en comprender la influencia del IMC y la CM en la condición física de los adolescentes, con el objetivo de promover un estilo de vida activo y saludable.

I.1. Aims / Objetivos:

El objetivo principal de este estudio fue conocer la CM de los adolescentes a través del test CAMSA y su asociación con el IMC y el sexo en estudiantes de la ESO.

II. Methods / Material y métodos

Participantes

La muestra del estudio contó con 41 estudiantes (n=41), de ellos, veintidós fueron chicas (n=22) y diecinueve fueron chicos (n=19), de entre 14 y 15 años (m=14.5), de 3° de la ESO Educación Secundaria

Obligatoria del centro urbano de Pontevedra. Se emplearon cartas de invitación enviadas a sus respectivos profesores de Educación Física y a la dirección del centro. Se consideraron elegibles para el estudio aquellos niños que no presentaron ningún problema médico que pudiera afectar la realización de las pruebas de medición de la agilidad. Además, se solicitaron y obtuvieron consentimientos informados por escrito de los padres y directores de los institutos encuestados.

Asimismo, solo se incluyeron en los análisis estadísticos a aquellos y aquellas estudiantes de los cuales se obtuvo la totalidad de la información registrada tanto en el cuestionario como en la prueba de CM.

Instrumentos

CAMSA

El test CAMSA (*Canadian Agility and Movement Skill Assessment*), Longmuir et al., 2017) es un instrumento que evalúa el desempeño de los niños en siete habilidades de movimiento distintas, con el objetivo de completarlas con la mayor rapidez y precisión posible: saltar con dos pies (2 puntos), deslizarse (3 puntos), atrapar (1 punto), lanzar (2 puntos), saltar (2 puntos), saltar con un pie (2 puntos) y patear (2 puntos). Al calcular el número total de movimientos de habilidad ejecutados correctamente, se determina una puntuación de habilidad, lo que constituye una evaluación orientada al proceso que oscila entre 0 y 14 puntos. El tiempo necesario para completar el test CAMSA también se mide como un criterio basado en el producto y se convierte en una puntuación que oscila entre 1 y 14 puntos. Una puntuación total (CAMSA-S) se genera sumando las puntuaciones de habilidad y tiempo, lo que da como resultado una puntuación que oscila entre 1 y 28 puntos, donde los valores más altos significan un mejor desempeño. La puntuación general más alta se utilizó para identificar los niveles de agilidad de los participantes

A continuación se señalan los diferentes movimientos de habilidades por los que el alumnado tiene que ir pasando hasta completar el recorrido:

1. Realizar 3 saltos a pies juntos dentro de 3 aros consecutivos.
2. Correr al cono número 1 y realizar carrera lateral hasta el cono número 2, tocarlo y volver realizando carrera lateral al cono número 1.
3. Correr hasta la línea de lanzamiento, atrapar la pelota de tenis que el evaluador le lanza y lanzar al objetivo situado en la pared.
4. Rodeando el cono número 2 corre hasta la parte exterior del cono número 3, y hasta el número 4 realiza un skipping.

5. De nuevo en los aros iniciales, pasa por los 6 aros con uno de los dos pies, siempre el mismo.
6. Finalmente corre hasta el balón y patéalo entre los conos colocados en la pared, 5 y 6.

Según el protocolo establecido, tanto durante la fase de prueba como de reprobación, los niños comenzaron con dos pruebas de práctica, luego de las cuales completaron dos pruebas cronometradas y puntuables para el CAMSA. El desempeño de CAMSA fue supervisado y evaluado por dos examinadores.

Índice de Masa Corporal

Por otro lado, para conocer el IMC del alumnado, se utilizó una ficha de carácter personal en la cual se recogió el peso y la estatura de cada estudiante.

Tras conocer el IMC de los participantes, se dividió al grupo según la clasificación realizada por la OMS (2023) en función del Índice de Masa Corporal (IMC): Bajo Peso, Peso Normal, Sobrepeso y Obesidad (tipo I, tipo II y tipo III).

Análisis estadístico

Se llevó a cabo un análisis descriptivo a través de medidas de tendencia central (media, máximo y mínimo), con el objetivo de definir los parámetros más importantes de la muestra.

Asimismo, para calcular la correlación entre la variable dependiente y la variable independiente sexo, se empleó el test chi cuadrado de Pearson.

Por otro lado, para observar la correlación entre la variable dependiente y la variable independiente IMC, se empleó el test de correlación de Pearson (r).

Para los cálculos estadísticos se empleó el software IBM SPSS Statistics 20 (IBM Co, Nova York, NY, USA).

III. Results / Resultados

En relación con los resultados obtenidos en la prueba CAMSA según el sexo, se destaca que tanto las alumnas como los alumnos coinciden en los resultados aportados obteniendo como mejor puntuación la de 9.64.

Se puede señalar como destacable, que la puntuación más baja en la prueba CAMSA fue la registrada por las chicas, alcanzando un valor de 3.21, frente a la puntuación más baja de chicos que fue de 5.36.

Se percibe además que, para el grupo de alumnas (n=22), el resultado de la media de la puntuación en la prueba fue de 7.27, frente a la obtenida para el grupo de alumnos (n=19) que resultó ser ligeramente más alta, con una media de 8.51.

Tabla 1

Correlación entre los resultados del CAMSA y el sexo.

SEXO						
MUJER			HOMBRE			
CAMSA	Mínimo	Máximo	Media	Mínimo	Máximo	Media
	3.21	9.64	7.27	5.36	9.64	8.51

Basándose en la media obtenida en la prueba CAMSA para cada sexo, se han establecido dos categorías de resultados: "negativos" para aquellos por debajo de la media y "positivos" para aquellos por encima de la media.

Para las alumnas, con una media de 7.27, se consideraron como "resultados negativos" aquellos por debajo de este valor y como "resultados positivos" aquellos por encima.

De manera similar, para los alumnos, con una media de 8.51, se definieron como "resultados negativos" aquellos por debajo de esta media y como "resultados positivos" aquellos por encima.

En cuanto a los resultados obtenidos en la prueba CAMSA, se observa que entre las alumnas (n=22), el 45% (n=10) de la muestra obtuvo resultados negativos, mientras que el 55% (n=12) logró resultados positivos.

Por otro lado, entre los alumnos (n=19), el 26% (n=5) de la muestra presentó resultados negativos, mientras que el 74% (n=14) obtuvo resultados positivos.

Tabla 2

Correlación entre los resultados según la media del CAMSA y el sexo.

		MUJER		HOMBRE	
		< 7.27	> 7.27	< 8.51	> 8.51
CAMSA		n=10	n=12	n=5	n=14

A pesar de los resultados, la prueba chi cuadrado de Pearson ($p=0.078$) determina que no existe una correlación significativa entre el rendimiento en la prueba CAMSA y el sexo del alumnado, por lo tanto, ambos grupos se consideran homogéneos en esta variable.

Relación entre el IMC y los resultados obtenidos en el test CAMSA

En cuanto a los resultados obtenidos en el test CAMSA en función del IMC de la muestra ($n=41$), en la Tabla 4 podemos observar que el 7.3% ($n=3$) se encuentran en “bajo peso”, el 68.3% ($n=28$) en “peso normal”, el 17.1% ($n=7$) en “sobrepeso” y el 7.3% ($n=3$) en “obesidad”.

Tabla 3

Relación entre los resultados del CAMSA y el IMC según el sexo.

SEXO	IMC	CAMSA
Hombre	Bajo peso	9.64
		8.57
		9.64
		8.57
	Peso normal	9.29
		7.86
		9.24
		7.86
		8.57
		8.57
		9.64
		9.64
		7.86
		8.21
8.21		
8.57		
Sobrepeso	9.64	
	5.36	
	6.43	
Obesidad	6.43	
	6.43	
	6.43	
SEXO	IMC	CAMSA
Mujer	Bajo peso	
	Peso normal	7.86
		9.64

	6.07
	6.43
	7.86
	7.86
	8.21
	6.07
	6.07
	8.21
	8.93
	9.29
	7.14
	8.57
	6.07
	7.50
	7.50
Sobrepeso	6.79
	7.50
	6.43
	6.79
Obesidad	3.21

En la tabla 4 podemos observar la media obtenida en el test CAMSA para cada grupo en función del IMC, obteniendo la media más alta el grupo con “bajo peso” (8.93) y la media más baja el grupo “obesidad” (5.0).

Tabla 4

Medias del CAMSA según el IMC.

	IMC				
	Obesidad	Bajo Peso		Peso Normal	Sobrepeso
		<18.5	18.5–24.9	25.0–29.9	>30.0
CAMSA		Media		Media	Media
Media					

Por otro lado, se calculó el coeficiente de correlación de Pearson para cada grupo en función de su IMC, con el fin de observar si existía relación (“Elevada” ($r \geq 0.80$), “Buena” ($r = 0.79-0.60$), “Aceptable” ($r = 0.59-0.30$) o “Pobre” ($r \leq 0.29$) con los resultados del CAMSA.

Para el grupo “Bajo peso”, podemos observar que existe una correlación positiva ($r=0.985$) entre el IMC de este grupo y el rendimiento en el test CAMSA, es decir, cuanto mayor es el IMC, mejores son los resultados del test. Asimismo, la correlación entre estas dos variables se considera elevada.

IV. Discussion / Discusión

El objetivo de este estudio fue investigar el nivel de CM en estudiantes de 3° de ESO, así como la influencia del sexo y el Índice de Masa Corporal (IMC) en este aspecto, con el propósito de resaltar la importancia de la condición física de los adolescentes y fomentar un estilo de vida activo y saludable.

En cuanto a las variables analizadas, se observó que los alumnos tuvieron una media más alta en el rendimiento del test CAMSA que las mujeres. Sin embargo, al aplicar la prueba Chi Cuadrado de Pearson, no se encontraron diferencias significativas entre el sexo de los estudiantes y su desempeño en el test CAMSA. Esto coincide con lo aportado por Mendoza et al. (2020) en su estudio piloto, afirmar que no existieron diferencias entre sexos para ninguno de los dominios de alfabetización física (incluido el CAMSA).

En este sentido, otros estudios previos sobre la CM en función del sexo, como el de Luz et al. (2017) mostraron resultados variados del rendimiento de la CM entre chicas y el rendimiento entre los chicos. No obstante, al considerar la CM de manera global, no se encontraron diferencias significativas entre sexos.

El desarrollo de la competencia física durante la adolescencia es un tema de interés significativo en la literatura científica. Se ha observado que, en general, no existen diferencias significativas entre los sexos en competencia física durante la niñez temprana, posiblemente, porque la mayoría de las capacidades físicas básicas tienen un desarrollo similar al inicio de la pubertad, alrededor de los 11 años (Muñoz Rivera, 2009).

Sin embargo, a medida que avanza la pubertad, se observan diferencias en el rendimiento físico entre los sexos. Por ejemplo, estudios han demostrado que hasta los 12 años, las niñas pueden superar a los niños en resistencia y velocidad, pero luego se invierten estos valores debido a un estancamiento en el desarrollo de las habilidades físicas en las niñas (Gallego et al. , 2016).

Aunque algunos estudios no encuentran diferencias significativas en competencia física entre sexos en este rango de edad, investigaciones con muestras más grandes han identificado estas diferencias (Secchi et al., 2014). Por ejemplo, el Canadian Assessment of Physical Literacy (CAPL-2) en adolescentes de entre 12 y 16 años ha demostrado diferencias significativas entre sexos, al igual que otros estudios que han evaluado la condición física en adolescentes (Mendoza-Muñoz et al., 2020; Ortega et al., 2011).

En general, la mayoría de los estudios coinciden en que los niños tienden a tener niveles más altos de fuerza, velocidad/agilidad y capacidad aeróbica en comparación con las niñas (Secchi et al., 2014). Además, se ha encontrado que los niños con alta condición física cardiovascular tienden a tener un índice de masa corporal (IMC) más bajo y mejores resultados en pruebas de rendimiento físico específicas, lo que está relacionado con una mejor salud cardiovascular (Mayorga-Vega et al., 2013; Ruíz et al., 2011).

En cuanto a la variable IMC, se observó una correlación positiva entre el IMC del grupo "Bajo peso" y el rendimiento en el test CAMSA, indicando que a medida que el IMC aumenta, también lo hace el rendimiento en la prueba. Sin embargo, para los grupos de peso normal, sobrepeso y obesidad, se encontró una correlación negativa entre el IMC y los resultados en el test CAMSA. En estos casos, a medida que el IMC aumenta, el rendimiento en la prueba disminuye, según los rangos establecidos por la OMS.

V. Conclusions / Conclusiones

Basándonos en los resultados obtenidos en este trabajo, podemos concluir que el sexo de la muestra estudiada del alumnado de Educación Secundaria no predice el nivel de CM, mientras que los resultados del IMC sí fueron un indicador del rendimiento en la prueba de agilidad. Se observó que aquel alumnado con un IMC cercano a 18.5 obtuvieron mejores resultados en el test de agilidad CAMSA frente a otros con un IMC mucha mayor.

Como límites a los que se ha enfrentado el presente estudio hay que señalar que, por un lado, son escasos los estudios previos que han utilizado el CAMSA para evaluar la CM en relación con el IMC lo que dificultó el proceso y aumentó la incertidumbre. Por otro lado la muestra debiera haber sido muy superior para que los resultados fueran concluyentes. Además, hay que señalar que la falta de experiencia de los evaluadores en la medición a través del test puede haber afectado los resultados obtenidos de la medición de la agilidad.

Por último, es crucial destacar el papel de la Educación Física como una herramienta para el desarrollo no solo de la CM, sino también de las capacidades intelectuales del alumnado.

VI. Conflict of interests / Conflicto de intereses

Carballo Afonso, R. (2025). Influence of agility levels and academic performance in secondary education students. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 9(3), 204-217. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15603725>
ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity - ISSN: 2603-6789

Se declara que no se presenta ningún conflicto de intereses relevante en este artículo.

VII. References / Referencias

- Aguilar-Ozejo, J., & Mujica-Bermúdez, I., (2022). La competencia motriz, un potencial educativo para el contexto actual. *Revista Digital: Actividad Física y Deporte*, 8 (2).
- Collins, H., Booth, J., Duncan, A., & Fawcner, S. (2019). The effect of resistance training interventions on fundamental movement skills in youth: a meta-analysis. *Sports medicine-open*, 5(1), 1-16
- Gallego, F. L., Sánchez, A. J. L., Vacas, N. E., & Zagalaz, J. C. (2016). Influencia del género, la edad y el nivel de actividad física en la condición física de alumnos de educación primaria. Revisión Bibliográfica. *Retos: nuevas tendencias en educación física, deporte y recreación* (29), 129-133.
- García, P., & Fernández, N., (2020). Asociación de la competencia en las habilidades motrices básicas con las actividades fíicodeportivas extracurriculares y el índice de masa corporal en preescolares. *Retos*, 38, 33-39.
- Healthy active living and obesity research group (2017). *The Canadian assessment of physical literacy. Manual for test administration – second edition*. Ottawa, Ca.
- Huotari, P., Heikinaro-Johansson, P., Watt, A., & Jaakkola, T. (2018). Fundamental movement skills in adolescents: Secular trends from 2003 to 2010 and associations with physical activity and BMI. *Scandinavian journal of medicine & science in sports*, 28(3), 1121–1129. <https://doi.org/10.1111/sms.13028>
- Hulteen, R. M., Morgan, P. J., Barnett, L. M., Stodden, D. F., & Lubans, D. R. (2018). Development of Foundational Movement Skills: A Conceptual Model for Physical Activity Across the Lifespan. *Sports medicine (Auckland, N.Z.)*, 48(7), 1533–1540. <https://doi.org/10.1007/s40279-018-0892-6>
- Jaramillo-Guzmán, C., & Ávila-Mediavilla, C. (2022). Actividad física y sedentarismo en estudiantes de 12 años: *Aplicación de una estrategia física recreativa*, 8 (3), 2422-2440.
- Luz, C., Rodrigues, L. P., Almeida, G., & Cordovil, R. (2016). Development and validation of a model of motor competence in children and adolescents. *Journal of science and medicine in sport*, 19(7), 568–572. <https://doi.org/10.1016/j.jsams.2015.07.005>
- Mayorga-Vega, D., Merino-Marban, R., & Rodríguez-Fernández, E. (2013). Relación entre la capacidad cardiorrespiratoria y el rendimiento en los test de condición física relacionada con la salud incluidos

en la batería ALPHA en niños de 10-12 años. *Cultura, Ciencia y Deporte*, 8(22), 41-47.
<https://doi.org/10.12800/ccd.v8i22.222>

- Mendoza Muñoz, M., López García, C., Franco García, J. M., Calzada Rodríguez, J. I., Denche Zamorano, Á. M., & Vivas, J. C. (2020). Valores de alfabetización física en niños con edades comprendidas entre 8 y 12 en Extremadura: Estudio piloto. *E-motion: Revista de Educación, Motricidad e Investigación*, 15, 1-30
- Muñoz Rivera, D. (2009). Capacidades físicas básicas. Evolución, factores y desarrollo. Sesiones prácticas. Buenos Aires. *Revista Digital*, 14.
- Oñate, C., Aranela, S., Navarrete, C., & Sepúlveda, C., (2021). Asociación del enfoque en competencia motora y habilidades motrices, con la mantención de la adherencia a la actividad física en adolescentes. Una revisión de alcance. *Retos*, 42, 735-743.
- Pérez-Soto, J.J., García-Cantó, E., Rosa-Guillamón, A., & Martínez-García H. A. (2019). Relación entre la competencia motriz y el nivel de actividad física extraescolar en escolares. *Revista de Transmisión del Conocimiento Educativo y de la Salud*, 11 (6).
- Quiroz, J., Borja, J., & Hernández, S., (2023). Efecto de una unidad didáctica basada en los juegos tradicionales en las habilidades motrices básicas de locomoción. *Revista Digital de Educación Física*, núm. 80.
- Paul Rainer & Stuart Jarvis (2020). Fundamental movement skills and their relationship with measures of health-related physical fitness of primary school children prior to secondary school transition: a Welsh perspective, *Education 3-13*, 48:1, 54-65, <https://doi.org/10.1080/03004279.2019.1573264>
- Ruiz, J. R., España Romero, V., Castro Piñero, J., Artero, E. G., Ortega, F. B., Cuenca García, M., Jiménez Pavón, D., Chillón, P., Girela Rejón, M. J., Mora, J., Gutiérrez, A., Suni, J., Sjöstrom, M., & Castillo, M. J. (2011). Batería ALPHA-Fitness: test de campo para la evaluación de la condición física relacionada con la salud en niños y adolescentes [ALPHA-fitness test battery: health-related field-based fitness tests assessment in children and adolescents]. *Nutrición hospitalaria*, 26(6), 1210–1214. <https://doi.org/10.1590/S0212-16112011000600003>
- Secchi, J. D., García, G. C., España-Romero, V., & Castro-Piñero, J. (2014). Condición física y riesgo cardiovascular futuro en niños y adolescentes argentinos: una introducción da la batería ALPHA. *Archivos argentinos de pediatría*, 112(2), 132-140. <https://doi.org/10.5546/aap.2014.132>

ESHPA
Education, Sport, Health and Physical Activity

Urrutia, S., Irazusta, S., Balerdi, A., González, O., & Arruza, J., (2013). Relación entre el índice de masa corporal y la competencia percibida en adolescentes de la Educación Secundaria Obligatoria. *Retos. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación*, n° 24, pp. 24-26.